

PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTAKELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE & CARYOPHYLLIDAE

OLEH
RUSDIANUR
NIM 180101110572

DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.

ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020

PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTAKELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE & CARYOPHYLLIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa Tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Hamamelidae & Caryophyllidae.

Tanggal/hari : Rabu, 26 Februari 2020.

Tempat : Laboraturium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin.

A. ALAT DAN BAHAN

1. Alat
 - a. Baki/nampan
 - b. Lup
 - c. Alat tulis
 - d. Pisau silet/*cutter*
2. Bahan
 - a. Cemara Laut (*Casuarina equisetifolia*)
 - b. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)
 - c. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)
 - d. Bayam (*Amaranthus spinosus*)
 - e. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit, dan sebagainya), permukaan batang serta alat-

alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambarkan hasil pengamatan yang meliputi;
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, daun, bunga, dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

1. Subclassis Hammamelidae

Subclassis Hammamelidae merupakan subclassis yang terkecil dalam classis magnoliopsida. Class ini muncul sekitar 100 juta tahun lalu pada periode karterius bawah yang ditandai oleh penyerbukan oleh angin dan bagian-bagian bunga yang tereduksi, serung uniseksual. Kecuali beberapa takson dari ordo Urticales. Terdiri dari 11 ordo, 24 famili dan sekitar 3400 spesies. Kebanyakan bentuk hidupnya berupa

tumbuhan berkayu dan sering familia-familia mempunyai spesies yang jumlah sedikit. Pada kelompok yang telah maju, bunga tersusun dalam perbungaan spika. Dalam beberapa fase evolusinya, subclassis Hammamelidae mulai menggunakan tamin sebagai senyawa untuk pertahanan diri terhadap herbivor.

Contoh ordo Casuarinales; *Casuarina equisetifolia*

2. Subclassis Caryophyllidae

Tumbuhan yang termasuk dalam subclassis *Caryophyllidae* sebagian besar berupa herba, hanya beberapa familia tumbuhan sukulen dan halofit. Dari catatan fosil diketahui mulai muncul 70 juta tahun lalu. Subclassis Caryophyllidae terdiri dari 3 ordo, 14 familia dan sekitar 11.000 spesies. Perhiasan bunga secara morfologi lebih kompleks dan beragam. Anggotanya yang primitif hanya mempunyai satu lingkaran perhiasan bunga dan dari sini berkembang menjadi perhiasan bunga yang termodifikasi dengan sepal dan petalnya yang jelas. Stamen masuk dalam urusan sentrifugal dan menghasilkan pollen yang trinukleat. Ovul bitegmik crassinucellate, kompilotropus atau amfitropus. Embrio yang masak sering dilengkapi oleh perisperm. Ordo Caryophyllales sering juga disebut Centrospermae dan merupakan ordo yang terbesar dengan sekitar 10.000 spesies yang terdiri dari 3 ordo dan 14 familia.

Contoh ordo Caryophyllidae: *Opuntia Vulgaris*.

D. HASIL PENGAMATAN

Gambar Hasil Pengamatan (akar, batang, daun, bunga, dan buah).

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal Akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal Akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Aminarti , 2010)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung Batang
- b. Buku-buku Batang
- c. Lentisel
- d. Pangkal batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Cabang Batang
- b. Buku-buku Batang
- c. Lentisel

(Sumber: Aminarti, 2010)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Pangkal daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Ujung daun

(Sumber: Aminarti, 2010)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Strobilus betina
- b. Strobilus jantan

2) Literatur

Keterangan:

- a. Strobilus betina
- b. Strobilus jantan

(Sumber: Aminarti, 2010)

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd..)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal Akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung Akar
- b. Rambut akar
- c. Pangkal akar

(Sumber: Ardra, 2018)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung Batang
- b. Permukaan Batang
- c. Pangkal batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Lentisel
- b. ranting

(Sumber: Nurman, 2018)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Urat daun
- c. Tepi daun
- d. Pangkal daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Urat daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Ardra, 2018)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Tenda bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Tenda bunga

(Sumber: Ardra, 2018)

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Rambut akar
- b. Ujung akar

(Sumber: Agus, 2009)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Lentisel

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Lentisel
- c. Ranting

(Sumber: Agus, 2009)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Pangkal daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Pangkal dauu
- c. Ujung daun

(Sumber: Agus, 2009)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Tenda bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Tenda bunga

(Sumber: Agus, 2009)

e. Buah

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Mesokarpium
- c. Endokarpium

2) Literatur

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Mesokarpium
- c. Endokarpium

(Sumber: Agus, 2009)

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Cabang akar
- b. Ujung akar

(Sumber: Ana, 2017)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Cabang batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Permukaan batang

(Sumber: Ana, 2017)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Urat daun
- c. Pangkal daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Urat daun
- c. Pangkal daun

(Sumber: Ana, 2017)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Bulir bunga
- b. Tangkai bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Bulir bunga

(Sumber: Ana, 2017)

5. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan.

Keterangan:

- a. Leher akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Leher akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang

(Sumber:Dokumen Pribadi, 2020)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Tulang daun
- c. Pangkal daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Tulang daun
- c. Pangkal daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2020)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Tenda bunga
- b. Benang sari
- c. Tangkai bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tenda bunga
- b. Benang sari
- c. Tangkai bunga

(Sumber: Sandi, 2019)

e. Buah

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

a. Biji

2) Literatur

Keterangan:

a. Biji

(Sumber: Sandi, 2019)

E. ANALISIS

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

a. Klasifikasi

Kingdom : Plantae
Divisi : Magnoliophyta
Kelas : Magnoliopsida
Ordo : Casuarinales
Family : Casuarinaceae
Genus : Casuarina
Species : *Casuarina equisetifolia*

(Sumber: Cronquist, 1981)

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan terhadap tanaman cemara laut (*Casuarina equisetifolia*), diketahui bahwa tanaman ini memiliki ciri yaitu habitusnya pohon. Habitus pohon yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang yang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Batang pohon biasanya memiliki diameter minimum 10 m. Tanaman ini memiliki sistem periodisitas pirenial. Yaitu tumbuhan menahun atau tanaman menahun. Dan memiliki sifat akarnya tunggang. Akar tunggang yaitu, akar tanaman yang berupa akar besar dan bagian dari kelanjutan batang. Pada bagian akar utamanya terdapat banyak cabang akar yang berukuran lebih kecil dari akar utamanya.

Memiliki sistem percabangan pada batangnya berupa monopodial, yaitu cara percabangan tumbuhan dimana batang pokok dapat dibedakan dengan jelas karena ukurannya lebih besar, dan lebih panjang demikian pula pertumbuhannya lebih cepat dari cabang-cabangnya. Arah tumbuhnya tegak lurus, memiliki bentuk batang yang bulat menunjukkan penampang melintang yang silindris, dengan permukaan yang kasar dan beralur.

Pada pohon cemara laut ini memiliki sifat daun yang berupa tata letak daunnya yang tersebar. Bagian daun tidak lengkap karena daun cemara laut ini tidak memiliki pelepah daun. Bentuk daun dari cemara laut ini berbentuk jarum dengan pangkal yang meruncing karena ujung titik pertemuan lebih ke depan dan ujung yang tumpul tepi daun yang semula masih agak jauh dari ibu tulang, cepat menuju titik pertemuan, hingga terbentuk sudut yang tumpul. Tepi daun cemara laut ini beringgit, urat daunnya sejajar membentuk garis sejajar mulai dari pangkal daun hingga ujung daun, bertekstur kasar saat disentuh, dan berwarna hijau. Pada cemara laut ini memiliki bagian bunga yang tidak lengkap.

Menurut (Van Steenis, 2013) *Casuarina equisetifolia* memiliki habitus pohon, tingginya sampai 25 m. Berumah satu. Ranting hijau beralur 5-12, kerap kali persegi 8, tebalnya kurang dari 1 mm. Bulir jantan silindris kecil, jarang berbentuk sedikit seperti gada, tebal 1-1,5 mm, keputihan; daun pelindung memanjang sampai bentuk lanset, lebar 1 cm, bunga dalam karangan bunga terdiri dari 7-8 bunga dan dalam 14-16 baris yang membujur, daun pelindung dalam stadium buah segi tiga terbalik, lebar 0,5 mm, dengan jung duri tempel daun pelindung kerap kali 5-2 mm, dengan ujung runcing. Buah kering 5-6 kali 2-3 mm, dengan ujung segi tiga lancip, sayap serupa selaput. Banyak di pantai berpasir, ditanam juga di daerah pedalaman, disana-sini liar.

Menurut (Sudarsono, 2005) Mereka adalah hijau semak dan pohon-pohon yang tumbuh sampai 35 m tinggi. Dedaunan terdiri dari ranting hijau, yang banyak bercabang ke abu-abu-hijau ranting menit bantalan skala-daun di whorls dari 5-20. Para bunga diproduksi di kecil catkin seperti Inflorescences, bunga-bunga paku sederhana. Kebanyakan spesies dioecious, tetapi sedikit yang berumah satu. Ini buah adalah kayu, struktur dangkal oval menyerupai kerucut konifer terdiri dari banyak karpel masing-masing berisi satu biji dengan kecil sayap. Nama generik berasal dari Melayu kata untuk burung kasuari, kasuari, mengacu untuk kesamaan antara bulu burung dan dedaunan tanaman, meskipun pohon saat ini disebut " Rhu "dalam Melayu standar saat ini.

Seperti Casuarinaceae lainnya, *C. equisetifolia* sebagai penampilan konifer seperti yang meningkat dengan menggantung branchlets hijau dan kerucut-seperti buah-buahan. Casuarinas sebenarnya angiosperma khas dengan bunga berkelamin disederhanakan dan dikurangi. Mereka dioecious atau berumah satu, proporsi laki-laki, perempuan dan pohon berumah satu bervariasi secara luas dari satu situs ke situs lainnya. Batang dari Casuarinaceae

terdiri dari dua bagian: cabang gigih yang tak tentu, setelah penebalan sekunder, bentuk tubuh, di atas tanah tanaman permanen dan branchlets desidui determinate (salah disebut cladodes), sekitar 1,5-2,5 mm.

Menurut penelitian Dr Birgitta Gatersleben, yang merupakan seorang ahli psikologi lingkungan berasal dari University of Surrey menjelaskan apabila tanaman cemara memiliki fungsi yaitu dapat meredakan stres yang dialami oleh seseorang. Kemampuan tanaman cemara untuk menghilangkan stres dapat dikaitkan dengan makna bahwa pohon cemara itu berarti kesejahteraan serta kepuasan dalam hidup. Hal ini menunjukkan yang artinya tanaman cemara mampu memberikan suasana alam secara tidak langsung dalam mengatasi stress serta meringankan penyakit mental yang diderita oleh seseorang. Mengatasi bronchitis dan batuk, aroma menyegarkan yang dihasilkan dari tanaman cemara tidak hanya mampu sebagai pengharum ruangan, akan tetapi memiliki efek menyembuhkan bagi seseorang yang mengalami keluhan batuk ataupun bronchitis. Minyak hasil olahan dari tanaman cemara dikenal sangat ampuh untuk mengatasi keluhan bagi seseorang yang merasakan sakit pada paru, seperti batuk, sinus, sampai dengan bronchitis. Cara membuatnya yaitu cukup dengan meneteskan minyak cemara kedalam air hangat, lalu hirup uap yang terbentuk dari campuran minyak cemara secara perlahan. Mengobati cacangan akar tanaman cemara telah turun temurun dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengobati anak yang terserang cacangan. Akar pohon cemara dikenal dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat tradisional yang cukup manjur untuk mengobati cacangan sebelum ditemukan resep obat konvensional yang mudah didapatkan diapotik atau toko obat seperti saat ini.

c. Kunci Determinasi

1b-2b-3b-4-4b-6-6a-34-34b-37-37b-38-38b-39-39b-40-40b-**36.**

Casuarinaceae.

d. Jawaban Kunci Determinasi

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	6
6a	Tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas (golongan 3)	34
34b	Ranting atau ruas batang bersegi atau bulat.	37
37b	Batang tidak <i>succulent</i> . Tumbuh-tumbuhan tidak bergetah.	38
38b	Batang tidak merupakan massa seperti benang yang tidak teratur.	39
39b	Pohon atau rumput-rumputan (herba) yang jelas bercabang. Bunga tidak tersusun dalam tongkol. Ranting bersegi.	40
40b	Bunga kecil tidak berarti, tersusun dalam bulir. Pohon.	36. Casuarinaceae

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

a. Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Caryophyllales
Family	: Nyctaginaceae
Genus	: Bougainvillea
Species	: <i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.

(Sumber: Steenis, 2003).

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan pada tanaman Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.), diketahui bahwa tanaman ini memiliki ciri-ciri yaitu habitusnya perdu. Yaitu, sebuah semak yang dibedakan dari pohon dengan tinggi lebih pendek, biasanya dibawah 6 m (20 kaki). Memiliki sistem periodisitas pirenial. Yaitu tumbuhan menahun atau tanaman menahun. Dan memiliki sifat akarnya tunggang. Akar tunggang yaitu, pada bagian akar utamanya terdapat banyak cabang akar yang berukuran lebih kecil dari akar utamanya.

Tanaman Bogenvil ini memiliki sifat batang berupa sistem percabangan yang monopodial. Yaitu, cara percabangan tumbuhan dimana batang pokok selalu dapat dibedakan dengan jelas karena ukurannya lebih besar, dan lebih panjang demikian pula pertumbuhannya lebih cepat dari cabang-cabangnya. Arah tumbuhnya tegak lurus, memiliki bentuk batang yang bulat penampang melintang menunjukkan bentuk slindris, dengan permukaan yang kasar saat disentuh, dan memiliki alat lain pada batang berupa duri sebagai perlindungan diri.

Tanaman bogenvil ini memiliki tata letak daunnya yang tersebar, bagian daunnya tidak lengkap karena tidak memiliki upih

daun atau pelepah daun. Bentuk daun dari tanaman ini adalah jorong yaitu perbandingan panjang: lebar= 1,5-2: 1., dengan pangkal nya yang tumpul biasanya terdapat pada daun bangun bulat, jorong, dan bulat telur dan ujungnya yang meruncing titik pertemuan kedua tepi daun lebihn tinggi sehingga ujung daun nampak sempit panjang. Tepi daun dari tanaman ini adalah rata, urat daunnya menyirip mirip sirip pada ikan, tekstur daunnya licin seperti kertas dan berwarna hijau. Bagian bunga yang dimiliki oleh tanaman bogenvil ini tidak lengkap karena tidak memiliki kelopak, dan memiliki daun pemikat.

Menurut (Menurut Van Steenis, 2013). Tumbuhan ini memiliki habitus liana yang kokoh dengan duri ketiak yang menjauhi batang membengkok panjang 5-15 m, juga dipelihara sebagai perdu. Ranting, daun dan karangan bunga, kerapkali berambut oranye. Daun tersebar sampai berhadapan, bertangkai, bulat telur, eliptis atau memanjang, meruncing, kerapkali tepi rata, 4-10 kali 2-6 cm. Bunga tersusun dalam anak payung, masing-masing anak payung terdiri dari tiga bunga, anak payung terkumpul menjadi mulai ujung yang berdaun. Daun pelindung duduk, bulat telur, bertulang daun, tidak rontok, merah batu, unu atau karmin, 3-6 kali 1,5-4 cm. Tenda bunga bentuk tabung berambut berusuk 5, bersegi lima panjang 1,5-2,5 cm, hijau bagian bawah agak melembung dan bagian ini tetap menyelubungi buah, bagian atas rontok, tepi melebar, terbentang, kuning, dengan 10 taju. Dimana 5 melekuk ke dalam. Benang sari kebanyakan 8, tidak sama, kira-kira sama panjangnya dengan tabung. Tangkai putik lebih pendek, kepala putik miring, kerapkali tidak dengan taju-bertaju tidak beraturan.

Menurut (Raven, 1992), mempunyai perawakan perdu, akar tunggang. Batangnya berkayu, tumbuh di atas tanah, arah tumbuh batangnya ke atas, bentuk batang silindris dengan percabangan

monopodial, permukaan batangnya kasar dengan warna batang coklat. Ciri khusus batang *Bougenvillea* sp. ini adalah batangnya memiliki duri dan batangnya mengandung antosianin yang berubah menjadi beta lain. Tumbuhan ini memiliki daun yang letaknya axillar, susunan daunnya tersebar. Daunnya berupa daun tunggal, bentuk helai daunnya bulat telur dengan tepi daun rata, pangkal daun membulat, ujung daun meruncing, permukaan daun halus, pertulangan pada daun menyirip. Pada daunnya memiliki peruratan, tekstur daunnya seperti kertas. Bunga tanaman ini letaknya axillaris dan bunganya berbentuk terompet

Menurut (Mitchel, 1989) adalah sebuah tanaman yang menyukai sinar matahari. Oleh karena itu musim kemarau adalah saat yang paling dinantikan karena saat itu sinar matahari sangat berlimpah. Habitat aslinya di kawasan Amerika Selatan, yang juga memiliki iklim tropis, tanaman ini berkembang dengan sangat baik di Indonesia *Bougainvillea spectabilis* Willd. mempunyai rasa pahit, kelat dan hangat. Beberapa bahan kimia yang terkandung dalam *Bougainvillea spectabilis* Willd. diantaranya betanidin, isobetanidin. *Bougenvillea*. dapat dimanfaatkan untuk mengobati beberapa penyakit seperti bisul, biang keringat dan gatal-gatal, hepatitis, haid tidak teratur dan keputihan. *Bougenvillea* . banyak digunakan sebagai tumbuhan hias karena kegunaan tersebut dapat dimanfaatkan dan dengan nilai jual yang tinggi mencapai Rp.20.000,00 – Rp.30.000,00/pot. Namun di Indonesia *Bougenvillea* sp. bisa dikatakan sudah tidak memiliki nilai jual atau nilai komersial lagi karena makin mudahnya masyarakat mendapatkan kembang kertas

c. Kunci Determinasi

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-
14-14a-15-15a-109-109b-119-119b-120-120b-128-128b-129-129b-

135-135b-136-136b-139-139b-140-140b-142-142b-143-143b-146-146a-147-147b-150-150b-151-151b-152-152a-42. **Nyctaginaceae.**

42. Nyctaginaceae-1a. Bougainvillea.

d. Jawaban Kunci Determinasi

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	6
6b	Dengan daun yang jelas	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong keatas	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap	109

	sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).	
109b	Tanaman daratan (tumbuh) diantara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain	120
120b	Tanaman tanpa getah	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip.	139
139b	Tidak ada berkas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b	Cabang tidak demikian	143
143b	Sisik demikian tidak ada	146
146a	Tanaman (bukan buahnya) berduri tempel atau berduri (buah diabaikan)	147
147b	Tanaman berkayu	150
150b	Tangkai daun tidak beruas dan melebar seperti itu. Helaian daun dengan atau tanpa kelenjar minyak	151
151b	Daun bertulang menyirip. Tidak pada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri pendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling.	152
152a	Bunga tiap kali terkumpul tiga-tiga, tiap bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang daun dari daun pelindung yang besar dan berwarna.	42. Nyctaginaceae
1a	Perdu atau pohon yang memanjat dan berduri. Bunga terkumpul tiga-tiga. Anak	1. Bougainvillea.

	tangkai pada setiap bunga melekat dengan tulang daun tengah dari daun pelindung yang besar dan berwarna.	
1. Bougainvillea.	<p>Liana yang kokoh dengan duri ketiak yang menjauhi batang membengkok; panjang 5-15m, juga dipelihara sebagai perdu. Ranting, daun dan karangan bunga, kerap kali berambut orange. Daun tersebar sampai berhadapan, bertangkai, bulat telur, eliptis atau memanjang, meruncing, kerap kali tepi rata, 4-10 kali 2-6 cm. Bunga tersusun dalam anak payung yang bertangkai, diketiak, berjumlah 1-7 anak payung, masing-masing dari anak payung terdiri dari tiga bunga; anak payung terkumpul menjadi malai ujung yang berdaun. Daun pelindung duduk, bulat telur, bertulang daun, tidak rontok, merah batu, ungu atau karmin, 3-6 kali 1,5-4 cm. Tenda bunga bentuk tabung, berambut; tabung berusuk 5, bersegi lima, panjang 1,5-2,5 cm, hijau, bagian bawah agak melembung dan bagian ini tetap menyelubungi buah, bagian atas rontok; tepi melebar, terbentang, kuning, dengan 10 taju, dimana 5 melekuk ke dalam. Benang sari kebanyakan 8, tidak sasma, kira-kira sama panjangnya dengan tabung. Tangkai putik lebih pendek, kepala putik miring, kerap kali tidak dengan taju-bertaju tidak beraturan. Buah di Jawa jarang berkembang. Tumbuh-tumbuhan hias dari Brazilia; 1-1.400 m. <i>Bougainville</i>, N.</p>	<p><i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.</p>

ketiak yang menjauhi batang membengkok; panjang 5-15m, juga dipelihara sebagai perdu. Ranting, daun dan karangan bunga, kerap kali berambut orange. Daun tersebar sampai berhadapan, bertangkai, bulat telur, eliptis atau memanjang, meruncing, kerap kali tepi rata, 4-10 kali 2-6 cm. Bunga tersusun dalam anak payung yang bertangkai, diketiak, berjumlah 1-7 anak payung, masing-masing dari anak payung terdiri dari tiga bunga; anak payung terkumpul menjadi malai ujung yang berdaun. Daun pelindung duduk, bulat telur, bertulang daun, tidak rontok, merah batu, ungu atau karmin, 3-6 kali 1,5-4 cm. Tenda bunga bentuk tabung, berambut; tabung berusuk 5, bersegi lima, panjang 1,5-2,5 cm, hijau, bagian bawah agak melembung dan bagian ini tetap menyelubungi buah, bagian atas rontok; tepi melebar, terbentang, kuning, dengan 10 taju, dimana 5 melekok ke dalam. Benang sari kebanyakan 8, tidak sasma, kira-kira sama panjangnya dengan tabung. Tangkai putik lebih pendek, kepala putik miring, kerap kali tidak dengan taju-bertaju tidak beraturan. Buah di Jawa jarang Buah di Jawa jarang berkembang. Tumbuh-tumbuhan hias dari Brazilia; 1-1.400 m. *Bougainville*, N.

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

a. Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Cactales
Family	: Cactaceae
Genus	: <i>Opuntia</i>
Species	: <i>Opuntia vulgaris</i> Mill.

(Sumber: Steenis, 2003).

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan terhadap tanaman kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.), diketahui tanaman ini

memiliki ciri-ciri berupa habitus herba. Yaitu, tumbuhan berbunga dengan batang diatas permukaan tanah yang tidak berkayu. Periodisitas pirenial. Yaitu, tumbuhan menahun atau tanaman menahun. Dan memiliki sistem perakaran serabut. Yaitu, akar yang keluar dari bagian pangkal batang dan terlihat bergerombol untuk menggantikan akar tunggang yang tidak mengalami perkembangan.

Kaktus ini memiliki sistem percabangan yang monopodial. Yaitu, cara percabangan tumbuhan dimana batang pokok selalu dapat dengan jelas dibedakan karena ukurannya lebih besar, dan lebih panjang demikian pula pertumbuhannya lebih cepat dari cabang-cabangnya. Arah tumbuh nya tegak lurus, memiliki bentuk batang yang pipih kladodia, dengan permukaan batang yang berduri.

Kaktus ini memiliki sifat daun yang berupa tata letaknya berupa modifikasi dari batang, bagian daunnya tidak lengkap, dengan bentuk daun berupa duri. Pangkal daun yang dimiliki oleh tanaman kaktus ini adalah roset batang yaitu daun banyak terdapat pada ujung batang, dengan ujung daunnya yang meruncing meruncing titik pertemuan kedua tepi daun lebihn tinggi sehingga ujung daun nampak sempit panjang, tepi daun rata. Kaktus ini tidak memiliki urat daun, dengan tekstur daunnya yang berdaging dan berwarna hijau yang berfungsi menyimpan air. Bagian bunga yang dimiliki oleh tanaman kaktus ini tidak lengkap.

Menurut (Van Steenis, 2013). Bangsa kaktus merupakan tumbuhan sukulen, tegak, kerapkali bercabang lebar, tinggi 0,3-3 m. Batang jelas beruas. Ruas gepeng. Bulat telut terbalik memanjang, hijau biru, 15-25 kali 8-18 cm. Sendi daun ditempati banyak rambut vilt dan rambut sikat berkait yang ada pada batang masih bertambah dengan duri tempel. Duri tempel kerapkali 3-8 per endi daun, cokelat kekuningan pucat, panjang sampai 4,5 cm. Daun kecil, berbentuk sisik, rontok. Bunga 1 sampai banyak, pada bagian atas dari ruas batang. Daun tenda bunga lepas, mula-mula kuning dengan merah,

kemudian seluruhnya merah. Benang sari lebih pendek daripada tenda bunga, tertancap pada ujung dasar bunga yang berbentuk cawan. Tangkai putik bercabang 5-7. Buah buni bentuk telur terbalik dengan ujung yang melekok ke dalam sedikit, merah tua, panjang 4-5 cm, tidak membuka. Biji bulat sampai bentuk ginjal. *Opuntia vulgaris* Mill. mempunyai daun tenda bunga kuning cerah dengan garis tengah ungu dan duri tempel, panjang 4,5-7 cm.

Opuntia vulgaris (kaktus) adalah nama yang diberikan untuk anggota tumbuhan berbunga famili Cactaceae, dapat tumbuh pada waktu yang lama tanpa air. Kaktus biasa ditemukan di daerah-daerah yang kering (gurun). Kata jamak untuk kaktus adalah kakti. Kaktus memiliki akar yang panjang untuk mencari air dan memperlebar penyerapan air dalam tanah. Air yang diserap kaktus disimpan dalam ruang di batangnya. Kaktus juga memiliki daun yang berubah bentuk menjadi duri sehingga dapat mengurangi penguapan air lewat daun. Oleh sebab itu, kaktus dapat tumbuh pada waktu yang lama tanpa air. *Opuntia vulgaris* (kaktus) adalah salah satu contoh spesies dari ordo Caryophyllales family Cactaceae.

Menurut (Kimbal, 1987), habitusnya sekulen. Artinya kaktus dapat hidup pada habitat yang ekstrem seperti kekurangan air dan daerah kering seperti gurun pasir. Batangnya memiliki banyak percabangan dari titik tumbuh, bersifat simpodial. Sedangkan bentuk atau segi penampangnya yaitu filokladium. Batangnya tebal dan mengandung banyak air sebagai cadangan air. Selain itu biasanya batang muda berwarna hijau dan batang yang sudah tua berwarna coklat muda.

Menurut (Mulyani, 2013). Macam daun kaktus adalah daun majemuk dan daunnya tereduksi. Sehingga daun pada kaktus berbentuk duri yang lancip. Filotaksisnya yaitu roset batang, maksudnya yaitu daun tumbuhnya langsung menempel pada batang. Bentuk daun dan pertulangan daunnya sulit diamati. Kaktus

memiliki tepi daun rata (entire), ujung daunnya meruncing/accununate begitu pula pada pangkal daunnya yang runcing. Perbungaan kaktus tidak teramati karena pada saat pengamatan tanaman kaktus belum berbunga. Distribusi seks pada kaktus yaitu monoseus atau dalam satu tanaman terdapat dua kelamin. Manfaat dari tanaman kaktus diantaranya yaitu sebagai tanaman hias. Tanaman ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan lidah buaya, yaitu kandungan zat yang terdapat di dalamnya mampu menyembuhkan iritasi atau luka minor pada kulit. Kaktus juga bermanfaat untuk mengatasi gatal-gatal, alergi, dan luka akibat gigitan serangga.

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa kaktus dapat membantu untuk menyembuhkan luka dalam pada tubuh, yaitu dengan cara menyingkirkan radikal bebas, sehingga dapat menambah kekebalan tubuh. Kaktus pir berduri berpotensi sebagai obat herbal guna memperlambat penuaan dan membantu menjaga fungsi organ tubuh agar bekerja secara maksimal. Obat penghalus kulit dan pencegah jerawat kandungan vitamin C yang terdapat pada kaktus, bisa dimanfaatkan untuk menjaga kehalusan ,kulit dan mencegah jerawat. Selain itu, khasiat dari tanaman kaktus yang lainnya adalah untuk menambah darah, mencegah demam, menambah selera makan, dan menurunkan kadar kolesterol.

c. Kunci Determinasi

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6a-34-34a-35-35a-**86. Cactaceae**

d. Jawaban Kunci Determinasi

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3

3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	6
6a	Tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas (golongan 3)	34
34a	Cabang atau ruas batang tampak jelas pipih	35
35a	Ruas dan batang tebal dan berdaging (<i>succulent</i>), berbentuk bulat pipih.	86. Cactaceae
1 Opuntia	Tegak, kerapkali bercabang lebar, tinggi 0,3-3 m. Batang jelas beruas. Ruas gepeng, bulat telur terbalik memanjang, hijau biru, 15-25 kali 8-18 cm. Sendidaun ditempati banyak rambut vit dan rambut sikat berkait, yang ada pada batang masih ditambah dengan duri tempel. Duri tempel kerap kali 3-8 per sendi daun, cokelat kekuningan pucat, panjang sampai 4,5 cm. Daun kecil, berbentuk sisik, rontok. Bunga 1 sampai banyak, pada bagian atas dari ruas batang. Daun tenda bunga lepas, mula-mula kuning dengan merah, kemudian seluruhnya merah. Benang sari lebih pendek dari pada tenda bunga, tertancap pada ujung dasar bunga yang berbentuk cawan. Tangkai putik bercabang 5-7. Buah buni berbentuk telur terbalik, dengan ujung yang melekok kedalam sedikit, merah tua, panjang 4-5 cm, tidak membuka. Biji bulat sampai bentuk ginjal. Dari Amerika. Liar sepanjang pantai utara Jawa dan di Madura. Ditepi laut atau didekat laut. Juga ditanam sebagai tanaman pagar. <i>Duri tentong</i> , Md, <i>Duri tongkok bato</i> , Md, <i>Langhem bajah</i> , Md, <i>tareta binek</i> , Md.	<i>Opuntia vulgaris</i> Mill.

Tegak, kerapkali bercabang lebar, tinggi 0,3-3 m. Batang jelas beruas. Ruas gepeng, bulat telur terbalik memanjang, hijau biru, 15-25 kali 8-18 cm. Sendidaun ditempati banyak rambut vit dan rambut sikat

berkait, yang ada pada batang masih ditambah dengan duri tempel. Duri tempel kerap kali 3-8 per sendi daun, cokelat kekuningan pucat, panjang sampai 4,5 cm. Daun kecil, berbentuk sisik, rontok. Bunga 1 sampai banyak, pada bagian atas dari ruas batang. Daun tenda bunga lepas, mula-mula kuning dengan merah, kemudian seluruhnya merah. Benang sari lebih pendek dari pada tenda bunga, tertancap pada ujung dasar bunga yang berbentuk cawan. Tangkai putik bercabang 5-7. Buah buni berbentuk telur terbalik, dengan ujung yang melekuk kedalam sedikit, merah tua, panjang 4-5 cm, tidak membuka. Biji bulat sampai bentuk ginjal. Dari Amerika. Liar sepanjang pantai utara Jawa dan di Madura. Ditepi laut atau didekat laut. Juga ditanam sebagai tanaman pagar. *Duri tentong*, Md, *Duri tongkok bato*, Md, *Langhem bajah*, Md, *tareta binek*, Md.

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

a. Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Tracheophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Caryophyllales
Family	: Amaranthaceae
Genus	: Amaranthus
Species	: <i>Amaranthus spinosus</i>

(Sumber: Steenis, 2003).

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap tanaman bayam (*Amaranthus spinosus*). Tanaman ini memiliki ciri-ciri berupa habitus herba. Yaitu, tumbuhan berbunga dengan batang diatas permukaan tanah yang tidak berkayu. Memiliki periodisitas anual yaitu, tanaman semusim atau disebut juga tanaman setahun adalah tanaman yang biasanya germinates, bunga, dan mati dalam satu tahun atau musim. Bayam memiliki sistem perakaran tunggang.

Akar tunggang yaitu, akar tanaman yang berupa akar besar dan bagian dari kelanjutan batang. Pada bagian akar utamanya terdapat banyak cabang akar yang berukuran lebih kecil dari akar utamanya.

Bayam memiliki sifat batang berupa sistem percabangan yang monopodial. Yaitu, cara percabangan tumbuhan dimana batang pokok dapat dibedakan dengan jelas karena ukurannya lebih besar, dan lebih panjang demikian pula pertumbuhannya lebih cepat dari cabang-cabangnya. Arah tumbuhnya tegak lurus, memiliki bentuk batang yang bulat, dengan permukaan yang licin.

Pada sifat daun yaitu tata letak daun bayam ini adalah berseling salin bersebelahan, dengan bagian daun yang tidak lengkap. Karena, tidak memiliki pelepah daun sehingga daun pada bayam ini memiliki bagian yang tidak lengkap. Bentuk daun yang dimiliki berupa delta daunnya tergolong tunggal dan bertangkai berbentuk jantung, pangkal daun tumpul, ujung daun terbelah memperlihatkan suatu lekukan, tepi daunnya rata dengan urat daunnya yang menyirip seperti ikan, bertekstur tipis lunak dan berwarna hijau muda. Tanaman bayam ini memiliki bagian bunga yang tidak lengkap.

Menurut (Menurut Van Steenis, 2013). Tumbuhan ini berumur 1 tahun, tegak atau condong kemudian tegak, tinggi 0,4 – 1 m, kerap kali bercabang banyak dan berduri. Daun bulat telur memanjang bentuk lanset, panjang 5-8 cm., dengan ujung tumpul dan pangkal runcing. Bunga dalam tukul yang rapat, yang bawah duduk di ketiak, yang atas terkumpul menjadi karangan bunga di ujung dan duduk di ketiak, bentuk bulir atau bercabang pada pangkalnya. Bulir ujung sebagian besar jantan, tidak berduri, tidak berduri tempel, mula-mula naik lalu menggantung. Tukul betinadengan 2 duri lurus yang lancip, dan menjauhi batang. Daun pelindung dan anak daun pelindung runcing, sepanjang-panjangnya sama dengan tenda bunga. Daun tenda bunga 5, panjang 2-3 mm, gundul, hijau atau ungu dengan tepi transparan. Benang sari 5, lepas,

tanpa taju yang disispkan di antaranya. Kepala putik duduk, bentuk benang. Buah bulat memanjang, dengann tutup yang rontok, berbiji 1. Tegalan, halaman rumah, semak, kebun, tepi jalan.

Menurut (Raven, 1992) memiliki perawakan herba, dan akar tunggang. Batangnya terna, tumbuh di atas tanah, arah tumbuh batangnya tegak ke atas, bentuk batangnya silindris, percabangannya monopodial, permukaan batangnya halus dengan warna hijau atau kemerahan. Ciri khusus yang dimiliki oleh batang tanaman ini adalah batangnya terdapat duri pada pangkalnya. Daun pada tanaman ini terletak tersebar melekat pada batang dan terletak axilar, daunnya merupakan daun tunggal dengan bentuk helai daun bulat telur, tepi bergelombang, pangkal daun rata, ujung daun membelah, permukaan daun halus, memiliki pertulangan daun menyirip dengan peruratan hingga ke tei, tekstur daunnya seperti kertas.

Menurut (Mitchel, 1989). Bayam tumbuh baik di tempat-tempat yang cukup sinar matahari dengan suhu udara antara 25–35 Celcius. Tumbuhan ini penuh khasiat, menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti disentri, bisul, keputihan, gangguan pernafasan. Tanaman ini juga mempunyai sifat masuk meridian jantung dan ginjal. Menghilangkan panas (anti piretik), peluruh kemih (diuretik), menghilangkan -kan racun (anti-toksin) menghilangkan bengkak, menghentikan diare dan membersihkan darah. Kandungan kimia pada bayam atau bayam yaitu amarantin, rutin, spinasterol, hentriakontan, tanin, kalium nitrat, kalsium oksalat, garam fosfat, zat besi, serta vitamin.

Menurut (Rahayu, 2013) bayam termasuk sayuran yang sangat kaya nutrisi, dengan kandungan rendah kalori, namun sangat tinggi vitamin, mineral dan fitonutrien lainnya. Bayam mengandung flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan, yang dapat melindungi tubuh dari radikal bebas.

c. Kunci Determinasi

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14b-16-16a-239-239b-243-243b-244-244b-248-248b-249-249b-250-250b-266-266b-267-267a-268-268a-269-269b-270-270b-

41.Amaranthaceae

1b-5-5a-5. Amaranthus

d. Jawaban Kunci Determinasi

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	6
6b	Dengan daun yang jelas	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa Palem atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong keatas	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14b	Semua daun duduk berhadapan	16
16a	Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai	239

	bercangap menyirip rangkap (golongan 10).	
239b	Tumbuh-tumbuhan tanpa getah	244
244b	Susunan tulang daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, mejari atau sejajar.	248
248b	Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala.	249
249b	Daun tak mempunyai serabut demikian. Bunga berbentuk lain.	250
250b	Rumput-rumputan. Setidak-tidaknya cabangnya tidak berkayu.	266
266b	Bunga tak tersusun dalam bongkol dengan pembalut yang demikian.	267
267a	Bunga berjajal dalam karangan bunga yang menyerupai bongkol, pendek, terletak diujung atau ketiak daun, duduk atau bertangkai.	268
268a	Karangan bunga jelas bertangkai	269
269b	Daun tidak berbentuk ginjal. Setidak-tidaknya ujung batangnya tegak.	270
270b	Bunga berbilangan 5. Daun mahkota berlepasan.	41. Amaranthaceae
1b	Daun tersebar	5
5a	Daun tenda bunga setinggi-tingginya 2,5 mm. Bakal biji 1	5 Amaranthus
5 Amaranthus	Herba berumur 1 tahun, tegak atau condong kemudian tegak, tinggi 0,4-1 m, kerap kali bercabang banyak dan berduri. Daun bulat telur memanjang bentuk lanset, panjang 5-8 cm, dengan ujung tumpul dan pangkal runcing. Bunga dalam tukal yang rapat, yang bawah duduk diketiak, yang atas terkumpul menjadi karangan bunga diujung dan duduk diketiak, bentuk bulir atau bercabang pada pangkalnya. Bulir	<i>Amaranthus spinosus</i> L.

	<p>ujung sebagian besar jantan, tidak berduri, tidak berduri tempel, mula-mula naik atau menggantung. Tukul betina dengan 2 duri lurus yang lancip, dan menjauhi batang. Daun pelindung dan anak daun pelindung runcing, sepanjang-panjangnya sama dengan tenda bunga. Daun tenda bunga 5, panjang 2-3 mm, gundul, hijau, atau ungu dengan tepi transparan. Benang sari 5, lepas, tanpa taju yang disisipkan diantaranya. Kepala putik duduk, bentuk benang. Buah bulat memanjang, dengan tutup yang rontok, berbiji 1. Tegalan, halaman rumah, semak, kebun, tepi jalan; 1-1.400 m. <i>Bayam duri</i>, Ind, J, S, <i>Senggang cucuk</i>, S, <i>Bayem raja</i>, J, <i>Bayem roda</i>, J, <i>Bayem cikron</i>, J, <i>Cikron</i>, J, <i>Tarnyak lakek</i>, Md, <i>Stekelamarant</i>, N.</p>	
--	---	--

Herba berumur 1 tahun, tegak atau condong kemudian tegak, tinggi 0,4-1 m, kerap kali bercabang banyak dan berduri. Daun bulat telur memanjang bentuk lanset, panjang 5-8 cm, dengan ujung tumpul dan pangkal runcing. Bunga dalam tukul yang rapat, yang bawah duduk diketiak, yang atas terkumpul menjadi karangan bunga diujung dan duduk diketiak, bentuk bulir atau bercabang pada pangkalnya. Bulir ujung sebagian besar jantan, tidak berduri, tidak berduri tempel, mula-mula naik atau menggantung. Tukul betina dengan 2 duri lurus yang lancip, dan menjauhi batang. Daun pelindung dan anak daun pelindung runcing, sepanjang-panjangnya sama dengan tenda bunga. Daun tenda bunga 5, panjang 2-3 mm, gundul, hijau, atau ungu dengan tepi transparan. Benang sari 5, lepas, tanpa taju yang disisipkan diantaranya. Kepala putik duduk, bentuk benang. Buah bulat memanjang, dengan tutup yang rontok, berbiji 1. Tegalan, halaman rumah, semak, kebun, tepi jalan; 1-1.400 m. *Bayam*

duri, Ind, J, S, *Senggang cucuk*, S, *Bayem raja*, J, *Bayem roda*, J, *Bayem cikron*, J, *Cikron*, J, *Tarnyak lakek*, Md, *Stekelamarant*, N.

5. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

a. Klasifikasi

Kingdom : Plantae
Divisi : Magnoliophyta
Kelas : Magnoliopsida
Ordo : Caryophyllales
Family : Nyctaginaceae
Genus : *Mirabilis*
Species : *Mirabilis jalapa* L.

(Sumber: Steenis, 2003).

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan terhadap tanaman bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.), memiliki ciri-ciri yaitu berupa habitusnya herba. Yaitu, tumbuhan berbunga dengan batang diatas permukaan tanah yang tidak berkayu. Memiliki periodisitas anual yaitu, tanaman semusim atau disebut juga tanaman setahun adalah tanaman yang biasanya germinates, bunga, dan mati dalam satu tahun atau musim. Bunga pukul empat ini memiliki sistem perakaran tunggang. Akar tunggang yaitu, akar tanaman yang berupa akar besar dan bagian dari kelanjutan batang. Pada bagian akar utamanya terdapat banyak cabang akar yang berukuran lebih kecil dari akar utamanya.

Tanaman bunga pukul empat ini memiliki sifat batang berupa sistem percabangan yang monopodial. Yaitu, cara percabangan tumbuhan dimana batang pokok selalu tampak lebih jelas karena ukurannya lebih besar, dan lebih panjang demikian pula pertumbuhannya lebih cepat dari cabang-cabangnya. Arah

tumbuh nya tegak lurus, memiliki bentuk batang yang bulat, dengan permukaan yang berbuku.

Sifat daun dari tanaman bunga pukul empat ini yaitu pada tata letaknya berhadapan, dengan bagian daunnya yang tidak lengkap. Karena, tidak memiliki pelepah daun atau upih daun. Bentuk daun dari tanaman bunga pukul empat berupa segitiga, dengan pangkal daunnya yang rata dan ujung daunnya yang meruncing. Tepi daunnya rata, dengan urat daunnya yang menyirip. Tekstur daunnya kasap seperti kertas dan berwarna hijau. Bagian bunga dari tanaman bayam ini lengkap.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2009: 7-191), Bunga Pukul Empat) merupakan Tanaman ini termasuk familia Nyctaginaceae. Tumbuhan ini merupakan tanaman hias. Bunganya mekar di sore hari dan kuncup kembali menjelang siang. Bunga Pukul Empat adalah salah satu contoh spesies dari ordo Caryophyllales family Nyctaginaceae. Spesies ini memiliki habitus perdu pola percabangan simpodial, bentuk penampangnya bulat, jenis daun majemuk bifoliolatus, duduk daun menyebar, bentuk daun bulat telur (ovate), ujung daun runcing (acutus), pertulangan menyirip (pinnate), tepi daun rata (entire), pangkal daunnya membundar (rotundatus), Perbungaan tunggal dengan bentuk bunga seperti terompet yang terletak di ujung batang, perbungaannya rasemosa. Benang sari enam, pipih, merah, tangkai sari melengkung ke dalam. Jenis kelaminnya biseksual calyx atau corolla perigonium, stamen atau benang sarinya lepas, pistilum atau karpelnya stigma bersatu dengan ovarium inverum, simetri bunga aktinomorf, kelamin tumbuhan monoceus, perlekatan karpel sinkarp, jenis buah tunggal, tipe plasenta basalis, dan umur tumbuhan kurang dari 1 tahun. Khasiat bunga pukul empat bersifat Anti inflamasi dan Direutik.

c. Kunci Determinasi

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14a-15-15a-109-109b-119-119b-120-120b-128-128b-129-129b-135-135b-136-136b-139-139b-140-140b-142-142b-143-143b-146-146a-147-147b-150-150b-151-151b-152-152a- 42. **Nyctaginaceae.**
1b-2a- **2 Mirabilis**

d. Jawaban Kunci Determinasi

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	6
6b	Dengan daun yang jelas	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa Palem atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong keatas	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap	109

	(golongan 8).	
109b	Tanaman daratan (tumbuh) diantara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain	120
120b	Tanaman tanpa getah	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip.	139
139b	Tidak ada berkas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b	Cabang tidak demikian	143
143b	Sisik demikian tidak ada	146
146a	Tanaman (bukan buahnya) berduri tempel atau berduri (buah diabaikan)	147
147b	Tanaman berkayu	150
150b	Tangkai daun tidak beruas dan melebar seperti itu. Helaian daun dengan atau tanpa kelenjar minyak	151
151b	Daun bertulang menyirip. Tidak pada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri pendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling	152
152a	Bunga tiap kali terkumpul tiga-tiga, tiap bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang daun dari daun pelindung yang besar dan berwarna.	42. Nyctaginaceae.
1b	Semak yang tegak atau pangkalnya merayap, tidak berduri. Bunga tidak melekat pada daun pelindung.	2
2a	Bunga berdiri sendiri didalam suatu pembalut semacam kelopak. Panjang tenda bunga 4-6 cm. Benang sari 5.	2 Mirabilis
2 Mirabilis	Herba tegak, kerap kali bercabang kuat dengan akar tunggang yang	<i>Mirabilis jalapa</i> L.

	<p>berbentuk umbi, tinggi 0,5-0,8 m. Batang membesar pada ruas. Daun berhadapan, bertangkai, bulat telur segitiga, dengan ujung meruncing, 3-15 kali 2-9 cm. Bunga berjejal diujung pada karangan bunga yang bercabang dan lebar, dan berdaun, bertangkai sangat pendek. Tinggi pembalut bunga 1 cm, kemudian sampai 1,5 cm, berbagi 5 setengah panjang atau lebih; taju bentuk bulat, runcing. Tenda bunga merah, ungu, putih kuning atau berwarna-warni (bont). Panjang tabung 5 cm, diatas pangkal yang berbentuk bola menyempit, semakin keatas melebar. Tepi bentuk corong, diameter 3 cm, terlipat dalam kuncup. Benang sari 5, muncul, tidak sama. Tangkai putik lebih panjang dari tenda bunga, kepala putik bentuk kuas. Buah semu bulat memanjang, berusuk dan berlipat-lipat, hitam, panjang 8 mm. Tanaman hias dari Amerika Selatan, kadang-kadang sedikit banyak menjadi liar; 1-1.200 m. <i>Kembang pagi sore</i>, Ind, <i>Kembang pukul empat</i>, Ind, <i>Kederat</i>, J, <i>Segerat</i>, J, <i>Tegerat</i>, J, <i>Bonte wonderbloem</i>, N, <i>Nachtschone</i>, N.</p>	
--	---	--

Herba tegak, kerap kali bercabang kuat dengan akar tunggang yang berbentuk umbi, tinggi 0,5-0,8 m. Batang membesar pada ruas. Daun berhadapan, bertangkai, bulat telur segitiga, dengan ujung meruncing, 3-15 kali 2-9 cm. Bunga berjejal diujung pada karangan bunga yang bercabang dan lebar, dan berdaun, bertangkai sangat pendek. Tinggi pembalut bunga 1 cm, kemudian sampai 1,5 cm, berbagi 5 setengah panjang atau lebih; taju bentuk bulat, runcing. Tenda bunga merah, ungu, putih kuning atau berwarna-warni (bont). Panjang tabung 5 cm, diatas pangkal yang berbentuk bola menyempit,

semakin keatas melebar. Tepi bentuk corong, diameter 3 cm, terlipat dalam kuncup. Benang sari 5, muncul, tidak sama. Tangkai putik lebih panjang dari tenda bunga, kepala putik bentuk kuas. Buah semu bulat memanjang, berusuk dan berlipat-lipat, hitam, panjang 8 mm. Tanaman hias dari Amerika Selatan, kadang-kadang sedikit banyak menjadi liar; 1-1.200 m. *Kembang pagi sore*, Ind, *Kembang pukul empat*, Ind, *Kederat*, J, *Segerat*, J, *Tegerat*, J, *Bonte wonderbloem*, N, *Nachtschone*, N.

F. KESIMPULAN

1. Ciri-ciri morfologi tumbuhan yang termasuk anak kelas Hamamelidae dan Caryophyllidae
 - a. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*), pada tanaman ini memiliki ciri-ciri morfologi yaitu berupa habitus pohon, dengan periodisitas pirenial, sifat akar tunggang. Pada percabangan tanaman ini memiliki percabangan yang monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat dengan permukaan yang kasar dan beralur. Sifat daun yang dimiliki yaitu berupa tata letaknya yang tersebar, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun jarum, pangkal daun meruncing, ujung daun tumpul, tepi daun beringgit, urat daun sejajar, dengan daun yang memiliki tekstur kasar dan berwarna hijau. Bagian bunga dari tanaman ini tidak lengkap. Tanaman cemara untuk menghilangkan stres dapat dikaitkan dengan makna bahwa pohon cemara itu berarti kesejahteraan serta kepuasan dalam hidup. Hal ini menunjukkan yang artinya tanaman cemara mampu memberikan suasana alam secara tidak langsung dalam mengatasi stress serta meringankan penyakit mental yang diderita oleh seseorang. Mengatasi bronchitis dan batuk, aroma menyegarkan yang dihasilkan dari tanaman cemara tidak hanya mampu sebagai pengharum ruangan.

- b. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.), pada tanaman ini memiliki ciri-ciri morfologi yaitu berupa habitus perdu, periodisitas pirenial dengan sifat akar tunggang. Pada sifat percabangan tanaman ini memiliki sifat percabangan yang monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan kasar dengan memiliki alat lain berupa duri. Pada sifat daun dari tanaman bogenvil ini memiliki tata letak daun yang tersebar dengan bagian daunnya yang tidak lengkap, bentuk daun jantung, pangkal daun tumpul, ujung daun meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip, bertekstur licin seperti kertas, serta berwarna hijau. Bagian bunga dari tanaman ini tidak lengkap dengan memiliki alat lain berupa daun pemikat. *Bougainvillea spectabilis* Willd.. mempunyai rasa pahit, kelat dan hangat. Beberapa bahan kimia yang terkandung dalam *Bougainvillea spectabilis* Willd. diantaranya betanidin, isobetanidin. *Bougainvillea*. dapat dimanfaatkan untuk mengobati beberapa penyakit seperti bisul, biang keringat dan gatal-gatal, hepatitis, haid tidak teratur dan keputihan. *Bougainvillea* . banyak digunakan sebagai tumbuhan hias karena kegunaan tersebut dapat dimanfaatkan dan dengan nilai jual yang tinggi mencapai Rp.20.000,00 – Rp.30.000,00/pot.
- c. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.), pada tanaman ini memiliki ciri-ciri morfologi yaitu berupa habitus nya herba, periodisitas pirenial dengan sifat akar serabut. Sifat batang kaktus memiliki percabangannya yang monopodial dengan arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang pipih klododida dengan permukaan batang yang berduri. Sifat daun dari kaktus ini memiliki tata letak berupa modifikasi dari batang dengan bagian daun yang tidak lengkap. Bentuk daun kaktus berupa duri, pangkal daun roset batang, ujung daun meruncing, tepi daun rata, tidak memiliki urat daun. Tekstur daun dari kaktus ini berdaging dengan warna hijau. Bunga dari kaktus ini memiliki bagian yang tidak lengkap. Manfaat dari tanaman kaktus diantaranya yaitu sebagai tanaman hias. Tanaman ini

memiliki fungsi yang hampir sama dengan lidah buaya, yaitu kandungan zat yang terdapat di dalamnya mampu menyembuhkan iritasi atau luka minor pada kulit. Kaktus juga bermanfaat untuk mengatasi gatal-gatal, alergi, dan luka akibat gigitan serangga.

- d. Bayam (*Amaranthus spinosus*), tanaman ini memiliki ciri-ciri morfologi yaitu berupa habitus herba, periodisitas anual dengan sifat akar yang tunggang. Pada sifat batang bayam ini memiliki sistem percabangan yang monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, dengan permukaan batang yang licin. Sifat daun dari bayam ini memiliki tata letak yang berseling dengan bagian daun yang tidak lengkap. Bentuk daun dari bayam ini merupakan bentuk daun delta, pangkal daun tumpul, ujung daun terbelah, tepi daun rata, urat daun menyirip, memiliki tekstur tipis dan lunak serta berwarna hijau muda. Bagian bunga dari bayam ini memiliki bagian bunga yang tidak lengkap. bayam termasuk sayuran yang sangat kaya nutrisi, dengan kandungan rendah kalori, namun sangat tinggi vitamin, mineral dan fitonutrien lainnya. Bayam mengandung flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan, yang dapat melindungi tubuh dari radikal bebas.
- e. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.), tanaman ini memiliki ciri-ciri morfologi yaitu berupa habitusnya herba, periodisitas anual dengan sifat akar tunggang. Pada batang bunga pukul empat ini memiliki sistem percabangan yang monoodial, dengan arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang berbulu. Sifat daun yang dimiliki yaitu memiliki tata letak daun yang berhadapan, dengan bagian daun yang tidak lengkap. Bentuk daun dari bunga pukul empat ini adalah segitiga, pangkal daun rata, ujung daun meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip dengan tekstur daunnya yang kasar seperti kertas dan berwarna hijau. Bagian bunga dari bunga pukul empat ini memiliki bagian yang tidak lengkap. Khasiat bunga pukul empat bersifat Anti inflamasi dan Direutik.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Agus “ kaktus”, <http://1.bp.blogspot.com>, dalam *Google.com*. 2009.
- Aminarti “Morfologi Cemara”, <http://www.belibibit.com/wp-content/uploads/2015/05/-.300x225.jpg>, dalam *Google.com*. 2010.
- Ana “Bayam”, <http://www.gelerigambarnet>, dalam *Google.com*. 2010.
- Ardra “Bogenvill”, [https:// bogenvilee, wordpress.com](https://bogenvilee.wordpress.com), dalam *Google.com*. 2018.
- Campbell, Neil A, *Biologi campbell edisi kelima jilid II*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Cronquist,A. *An Integred System of Flowering Plants*, New York: Columbia University. 1981.
- Kimball, W. John., *Biologi Edisi kelima Jilid 2*. Jakarta: Erlangga, 1987.
- Mitchell., *Ekologi Tumbuhan*, Jakarta : Erlangga, 1989.
- Mulyani, Asep., *Pengantar Botani Phanerogamae*, Cirebon: Nurjati Press, 2013.
- Pertiwi, Agustina, Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2020.
- Pratiwi, *Biologi*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Rahayu, Suwarni, dkk., *Genotipe Bayam (Amaranthus sp.)*, Bandung: Cendekia Press, 2013.
- Raven., *Morfologi Tummbuhan*, Jakarta : Erlangga, 1992.
- Sandi “Bunga pukul empat”, <http://www.gelerigambarhewan.net>, dalam *Google.com*. 2010.
- Sudarsono, dkk, *Taksonomi Tumbuhan Tinggi*, Malang : UM Press, 2005.
- Syamsuhidayat, dkk, *Inventaris Tanaman Obat Indonesia*, Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1991.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Van Steenis, dkk, *Flora*, Jakarta: PT Balal Pustaka (Persero), 2013.

H. EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum III?

Jawab:

- a. Ordo Nyctaginales, memiliki cir-ciri umumnya berupa terpa, jarang sekali tumbuh-tumbuhan yang berkayu. Memiliki daun tunggal, biasanya tanpa daun penumpu. Bunga banci atau karena adanya reduksi menjadi berkelamin tunggal, aktinomorf, dengan tenda bunga yang rangkap atau tunggal atau jelas dengan kelopak dan mahkota. Contoh tanaman pada praktikum III yang termasuk ke dalam ordo ini adalah Bogenvil (*Bougainvillia spectabilis* Willd.) dan Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.).
- b. Ordo Cactales, memiliki ciri-ciri yaitu bunga relatif besar, duduk di atas bantalan-bantalan daun, aktinomorf atau sedikit zigomorf, banci, dengan sumbu bunga yang panjang terdiri atas sejumlah daun hiasan bunga dan biasanya sukar dibedakan yang mana kelopak dan yang mana mahkotanya. Bakal buah tenggelam, mempunyai satu tangkai putik, tersusun atas beberpa daun buah, beruang 1 dengan tembuni di dingsing. Bakal biji dengan 2 selaput biji, buahnya buah buni yang berisi banyak biji, biji dengan sedikit atau tanpa endosperm. Contoh tanaman ordo ini pada praktikum III adalah Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)
- c. Famili Amaranthales, memiliki ciri-ciri yaitu terpa berumur pendek atau tumbuh-tumbuhan berbetang kayu, dengan daun-daun yang kadang-kadang bersifat sukulen, duduknya berhadapan atau tersebartaunpa daun penumpu. Susunan bunga menyerupai bunga Chenopodiaceae. Bunga terdapat dalam ketiak-ketiak daun atau tersusun dalam bung majemuk yang bersifat seperti dikasium yang selanjutnya tersusun lagi dalam rangkaian-rangkaian yang menyerupai bulir, seringkali berwarna kehijau-hijauan. Benang sari pada pangkalnya sering berlekatan manjadi buluh, sering kali diantaranya terdapat pseudostaminodium yang bersifat petaloid.

Contoh tanaman ordo ini pada praktikum III adalah Bayam (*Amaranthus spinosus* L.)

- d. Ordo Casuarinales, memiliki ciri-ciri yaitu batang berkayu, cabang cabang muda berwarna hijau. Daun termodifikasi seperti sisik, daun tersusun secara berkarang, dan memiliki biji yang bersayap. Batang berbuku-bukudengan daun-daun yang amat tereduksi menjadi seperti selaput kecil dan tersusun berkarang. Bunga uniseksualis, buahnya buah kurung, habitus perdu atau pohon. Contoh tanaman ini pada praktikum III adalah Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*).